

“HAFT SHUARO” MAJMUASIDA SHOIRLAR IJODINI O‘RGANISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH

Hajiyeva Iroda Adambayevna,

TATU Urganch filiali dotsenti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “Haft shuaro” majmuasiga munosabatni texnika yo‘nalishi talabalariga elektron resurslar yordamida o‘rgatish to‘g‘risida mulohaza yuritiladi. Mavzuni tushuntirish jarayonida talab etiladigan ta‘lim vositalariga e‘tibor qaratiladi.*

Kalit so‘zlar: *Meros, elektron resurs, ta‘lim, metod, qadriyat, tahlil, an‘ana, shoir, she‘r.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается подход к комплексу Хафт Шуаро в обучении студентов технических специальностей с использованием электронных ресурсов. В процессе объяснения темы внимание уделяется необходимым образовательным средствам.*

Ключевые слова: *Наследство, электронный ресурс, образование, метод, ценность, анализ, традиция, поэт, стихотворение.*

Abstract: *This article discusses the approach to the Haft Shuaro complex in teaching students of technical specialties using electronic resources. In the process of explaining the topic, attention is paid to the necessary educational means.*

Keywords: *Heritage, electronic resource, education, method, value, analysis, tradition, poet, poem.*

Ta‘limga alohida e‘tibor qaratilayotgan bugungi kunda oliy ta‘lim muassasasi talabalariga ma‘naviy qadriyatlar va ularning mohiyatini tushuntirish, o‘z navbatida, insoniyat taraqqiyotining turli davrlarida qadriyatlarimizga nisbatan munosabatni to‘g‘ri tushuntirish dolzarblik kasb etadi. Zero, Sobiq Ittifoq davrida o‘zbek adabiyotiga, ajdodlarimi asarlariga biryoqlama munosabat shakllandi. Aniqrog‘i, qadriyatlarimizning siyratini emas, suratini o‘rganish majbur qilingan.

Ayni shu davrlarda aksariyat shoir va adiblarimizning asarlari mohiyati to'liq talqin etilmadi. XIX asrning oxiri XX asrning boshida Bayoniy tomonidan tartib berilgan "Haft shuaro" majmuasi va unga kiritilgan shoirlarning ijodi ham atroflicha o'rganilmagan.

Vaholanki, Prezidentimiz ta'бири bilan aytganda: "Jo'shqin Amudaryodan suv ichib, muqaddas va tabarruk Xorazm tuprog'ida unib-o'sgan, xalqimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Muso Xorazmiy, Mahmud Zamaxshariy, Najmiddin Kubro, Pahlavon Mahmud, Nosiriddin Rabg'uziy, Sulaymon Boqirg'oniy, Sakkokiy, Munis, Feruz, Ogahiy, Bayoniy va boshqa ko'plab allomalar, shoir va mutafakkirlarning nomlari jahon sivilizatsiyasi tarixiga haqli ravishda oltin harflar bilan bitilgan" [1, 241].

"Haft shuaro" majmuasi va undan ijodi o'rin olgan shoirlar to'g'risida akademik V.Abdullayev, N.Qobulov, N.Jumaxo'ja, D.Rahim, Sh.Matrasul, I.Adizova, G.Ismoilovlar o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlari, kitob va risolalarida ma'lumot bergan.

Texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasasi talabalariga yaqin o'tmishda ma'naviy qadriyatlarimizga munosabatni elektron resurslar yordamida tushuntirish jarayonida darsda kompyuter, motorli ekran, proyektor, elektron doskadan foydalanish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi tomonidan tayyorlangan elektron slaydlardagi ma'lumotlar talabalarga izchillik asosida yetkaziladi.

Ma'lumki, sho'ro davri mafkurasi adabiy merosga partiyaviylik va sinfiylik tamoyillari asosida yondashgani sababli, saroy muhiti bilan bog'liq ijodkorlar va ularning asarlari, jumladan "Haft shuaro" ham o'rganilmay kelindi. Vaholanki, bu majmuada XIX asrning oxiri, XX asrning boshida ijod qilgan va she'riyatda muayyan iz qoldirgan yetti nafar shoirning turli janrlardagi merosidan namunalar jamlangan. Undagi she'riy asarlar tarkibi, adabiy va biografik ma'lumotlar hozirga qadar ilmda yoritilmagan hamda o'z bahosini olmagan. Lekin bu meros o'sha davr adabiy jarayonida faol qatnashgan yangi ijodkorlarni kashf etishga, ular ijodini atroflicha tadqiq va targ'ib qilishga hamda adabiy muhit tarixi tadqiqining bo'sh qolgan sahifalarini to'ldirishga xizmat qiladi. Bu esa Feruz davri adabiy muhiti,

undagi badiiy ijodkorlik qirralari haqidagi mavjud tasavvurlarimizni kengaytiradi. Shuningdek, “Haft shuaro” XX asr boshidagi adabiy jarayonning o‘ziga xos xususiyatlarini va Feruz shajarasiga mansub shoirlarning badiiy ijoddagi hissasini aniqlash hamda davr adabiy muhitini yaxlit, uyushgan hodisa sifatida tushunishga imkon beradi.

Shu o‘rinda “Haft shuaro”ga munosabat dastlab shahzoda shoirlar zamondoshlarining asarlari va esdaliklaridan boshlangan. Jumladan, Hasanmurod Laffasiy (1880-1949) tazkirasidagi Murodiy, Farrux, Sultoniy, Sa`diy va Bayoniy haqidagi ma`lumotlarda ularning she`rlari Feruzga ma`qul bo‘lgach, xon ularni “Haft shuaro”ga kiritishni Bayoniyga topshirgani qayd etiladi, lekin majmua haqida boshqa ma`lumotlar keltirilmaganligini alohida ta`kidlash joiz [2, 119].

Bobojon Tarroh-Xodim (1878-1971) o‘z esdaliklarining yaratilishi haqida shunday yozadi: “Shu davrda bo‘lgan butun shoirlarning nazmlarini Muhammad ikkinchiga o‘qib berar hamda nashr qilishga yordam berar edim. O‘ttiz bir nafar shoirning butun ahvoli menga ma`lum bo‘lgani uchun bu bayonotlarni o‘z qo‘lim, o‘z fikrim bilan yozib, sarhadiga yetkurdim” [3, 7-8].

Muhimi shundaki, ana shu o‘ttiz bir nafar shoir orasida “Haft shuaro”ga she`rlari kiritilgan Sultoniy, Sodiq, Sa`diy, Bayoniy va Oqil ham bor edi. Garchi Xodim “Haft shuaro”ni bevosita tilga olmasa ham, yuqoridagi shoirlar tarjimai holi va ijodining ayrim jihatlari xususida yangi ma`lumotni bayon etadi.

“Haft shuaro” haqidagi fikrlar XX asrning 60-yillari boshidan qator maqola va risolalarda ko‘rina boshlaydi va tabiiyki, ularda bu davrdagi taomilga ko‘ra saroy adabiy muhitiga, xususan, hukmdorlarga yaqin ijod ahli va ularning asarlariga salbiy munosabat ustuvorlik qilardi. Shundan keyin o‘tgan salkam yarim asrlilik davrda ushbu majmuaga qiziqish davom etdi.

“Haft shuaro” majmuasining o‘rganilish davrini tasniflash maqsadga muvofiqligini talabalar e`tiboriga yetkazish lozim.

Mazkur manbaning o‘rganilish davrini shartli ravishda ikki bosqichga ajratish mumkin: 1) 60-yillardan 90-yillargacha; 2) mustaqillik davri bosqichi. Adabiy merosga yondashuv xususiyatlari har bir bosqichda o‘ziga xos ifodasini topdi.

Birinchi bosqichda “Haft shuaro”ga kirgan shoirlardan faqat Bayoniy ijodiga nisbatan xolislik ko‘ringan bo‘lsa, ikkinchi bosqichda yetti nafar shoir va ularning asarlari xususida ham muxtasar bo‘lsa-da, ayrim fikrlar aytila boshlandi.

Akademik V.Abdullayevning 80-yillardagi tadqiqotlarida shahzoda shoirlarning Navoiyga izdoshligi masalasiga doir fikrlar mavjud. Jumladan, adabiyotshunos “Navoiy va bir davrning ikki shoiri” maqolasida Farrux va Bayoniyning Navoiy anʼanalariga munosabatiga toʻxtalar ekan, Bayoniy dunyoqarashidagi nuqtai nazar va gʻoyaviy saviya koʻlamini alohida taʼkidlab, uni “bedorlik, hushyorlik, maʼnidorlik shoiri”, Navoiyning chinakam izdoshi sifatida taʼriflaydi [4, 228-230]. “Navoiyga ijodiy izdoshlik mezonini haqida” sarlavhali maqolasida esa Sultoniyning ayrim tatabbuʼ gʻazallari va taxmislarini tahlil etib, unga “xalq hayoti, orzu-havasi bilan aloqador boʻlgan, Navoiydagi masalalarni chetlab oʻtgan va Navoiydagi dunyoviylik mezonini buzib, ilohiylikni boʻrttirgan” shoir sifatida ijodiga salbiy baho beradi. [4, 234]

Adabiyotshunos N.Qobulov esa oʻzining “XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Xorazmda madaniy va adabiy hayot” maqolasida shahzoda shoirlar ijodiga munosabat bildirib, “feodal saroy adabiyotining eng muhim belgilari taqlidchilik, shaklbozlik, payravchilik, madhiyabozlik avj olishi bilan xarakterlanadi” deb hukmron mafkuraga muvofiq tavsiflaydi va dalil sifatida Murodiy, Farrux, Sultoniy sheʼrlaridan ayrim parchalar keltiradi [5, 25-30].

90-yillarning boshidan mustaqillik mafkurasi tufayli yangilangan ilmiy tafakkurda adabiy merosga xolis yondashuv namunalari Feruz shajarasi shoirlarining ijodini oʻrganishda ham koʻrina boshladi. Bu sohada N.Jumaxoʻja, D.Rahim, Sh.Matrasul, I.Adizova, G.Ismoilovalarning risola va maqolalari alohida eʼtiborga loyiqdir. Xususan, 1991-1995 yillarda Feruzga bagʻishlab chop etilgan ommabop ikki kitobdagi tarixiy-badiiy lavhalarda shahzoda shoirlarning hayoti va ijodi toʻgʻrisida qimmatli maʼlumotlar bayon etilgan. Jumladan, birinchi kitobda Murodiy, Oqil, Sodiq, Sultoniy, Saʼdiy tarjimai holi va asarlariga doir muxtasar faktlar bor [6, 78-85]. Ikkinchi kitobda yuqoridagi fikrlar davom ettirilib va boyitilib, shahzoda shoirlar yetti nafarining ham badiiy merosi haqida fikr

yuritiladi va ularning adabiy muhitdagi oʻrni umumiy tarzda taʼkidlanib, quyidagi asosli xulosaga kelinadi: “Haft shuaro” majmuasi ham Xorazm adabiy muhitini oʻrganishda muhim manbalardan biri, uni oʻrganish va targʻib qilishdan adabiyot foyda koʻrsa koʻradiki, aslo zarar koʻrmaydi. Shunday ekan, “Haft shuaro”, “Tazkirai si shuaro Feruzshohiy” kabi asarlarni nashr etish, ularni kitobxonlarga yetkazish bugunning talabi boʻlib qolmoqda” [7, 45].

Adabiyotshunos G.Ismoilova bu fikrlarni quvvatlab, shunday yozadi: “Saroy maddohi”, “taqlidchi”, “ijodi payrav sheʼrlardangina iborat” deb talqin qilingan koʻpgina qalam ahlining sheʼrlarini sinchiklab kuzatsak, ularning zamona taqozosi bilan oʻz koʻnglidagi nozik hislarni, qalbidagi alam-dardlarni nechogʻlik ustalik bilan ifoda etganlariga guvoh boʻlamiz” [8, 31-32].

Shuningdek, saroy muhitidagi shoirlar ijodining adabiy-estetik qimmatini va mumtoz sheʼriyatimizni boyitishdagi ulushi xususida boshqa qator tadqiqotlarda ham ahamiyatga molik fikrlar bayon etilgan [9, 150].

Umuman, majmua va tazkiralar “saroy adabiyoti” bahonasi bilan adabiyotshunoslikda yaqin vaqtlargacha mavjud ayrim notoʻgʻri, bir tomonlama qarashlarni tuzatishga, badiiy asarlarning ijodkorlarini ijtimoiy mavqei nuqtai nazardan talqin etishning xatoligini oydinlashtirishga, qator shoirlar toʻgʻrisidagi tasavvurlarni kengaytirish va boyitishga, pirovardida adabiy muhitni yaxlit holda chuqurroq oʻrganish va yangi ilmiy tafakkur asosida haqqoniy baholashga imkon beradi.

Texnika yoʻnalishi talabalariga elektron taqdimotlar asosida mavzuni tushuntirish jarayonida ularning fikrlari bilan oʻrtoqlashish, qisqa savol-javoblar oʻtkazish taʼlim samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T. "O'zbekiston" 2017. 241-bet
2. Laffasiy H. Tazkirai shuaro. O'zRFA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondi. Inv.№ 9494; Laffasiy H. Tazkirai shuaro. Urganch: Xorazm, 1992- 119-B.
3. Bobojon Tarroh – Xodim. Xorazm navozandalari.-T.: Adabiyot va san`at, 1994- B.7-8.
4. Abdullayev V. Saylanma. –T.: Adabiyot va san`at, 1982 -B.228-230.
5. Qobulov N., Mo'minova V., Haqqulov I. Avaz va uning adabiy muhiti –T.: Fan, 1987- B.25-30.
6. Rahim D., Matrasul Sh. Feruz. Shoh va shoir qismati. –T.: Adabiyot va san`at, 1991-B.78-85.
7. Rahim D., Matrasul Sh., Jumaxo'ja N. Feruz. Ikkinchi kitob. –T.: O'zbekiston, 1995-B.45.
8. Ismoilova G. Feruz davri Xorazm adabiy muhiti. Filol.fanlari.nomz. dissert. T.:TAI, 1995- B.31-32.
9. Jumaxo'ja N. Feruz madaniyat va san`at homiysi. –T.: Fan, 1996 -B.89. O'sha muallif. Feruz.// Xalq so'zi. 1992. 29 yanvar. Jumaxo'ja N. Adizova I. So'zdin baqoliroq yodgor yo'qdur– T.: O'zbekiston, 1995 -B.150.